

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА БАЗЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Наргиза Абдусаматова Жамолидиновна¹

¹ Старший преподаватель Наманганского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5776877>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 декабрь 2021 г.
Утверждено: 05 декабрь 2021 г.
Опубликовано: 10 декабрь 2021 г.

АННОТАЦИЯ

В статье освещается интегративный метод обучения и его преимущества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

метод, интеграция, дошкольные образовательные учреждения, экспресс себя, развитие, приключения.

Из опыта прошлых лет известно, что эффективное функционирование действующей в нашей стране системы непрерывного образования в определенном смысле зависит от содержания и сущности учебной и воспитательной работы, проводимой в её первичном звене – дошкольных образовательных учреждениях. В особенности, то, какими людьми в будущем станет молодое поколения, его духовные и нравственные качества зависят от его знаний, умений и навыков, полученных в дошкольном образовании. Ещё в страну знание, полученных в молодости сравнивалось с узором, выгравированным на камне. Насколько знания, полученные в детстве, будут крепкими и

основательными, настолько они будут прочными, стойкими.

С того самого дня, как ребёнок появляется на свет, на государство и общество, а также на родителей возлагается ответственность за воспитание ребёнка здоровым, разумным и послушным. Будущее государства и общества во многом зависит от того, как молодое поколение достигнет зрелости. Развитие общества, в свою очередь, определяется уровнем духовности нации. В последние годы уделяется особое внимание совершенствованию системы дошкольного образования, обновлению содержания, формы, средство и методов воспитания и обучения. Задачей государства и общества является

развитие детей дошкольного возраста на основе единых требований.

По утверждению доктора педагогических наук, профессора Л.Г.Савенковой интегрированный подход к воспитанию детей дошкольного возраста, в первую очередь раскрытие различных граней ребёнка, то есть комбинированное воспитание одновременно в нескольких аспектах воспитания и обучения, во-вторых целенаправленность действий педагогического коллектива дошкольных образовательных учреждений обеспечивает динамичное развитие процесса воспитания.

Интегративные особенности духовно-нравственного воспитания, осуществляемого в дошкольных образовательных учреждениях, способствуют формированию благоприятной педагогической среды, необходимой для целенаправленной деятельности нескольких педагогов внутри коллектива. Интегративные особенности обучения обеспечивают многоплановость получаемых, усваиваемых знаний, умений и навыков. Этот фактор является основой эффективного применения положительного опыта, применённого одним педагогом, и другими педагогами тоже.

Один из главных аспектов социально-педагогических особенностей процесса духовно-нравственного воспитания.

Детей дошкольного возраста выражается в фокусировании внимания на схожести содержания и методики обучения с психофизиологическими

особенностями детей этого возраста. Такие особенности детей этого возраста, как рассеянность внимания, недостаточная подготовленность к длительной активности, в том числе к деятельности, связанной с духовно – нравственным воспитанием, быстрое переосмысление с одного вида деятельности на другой, требует формирования именно интегративного подхода к процессу обучения. Важным педагогическим требованием в этом процессе является обеспечение небольшой продолжительности однотипных занятий, смена видов деятельности на интегративной основе. Мы можем наблюдать это на примере следующего интегрированного занятия, предназначенного для малой группы.

Вид занятия: Ознакомление с природой, развитие речи, интеграция уроков рисования.

Тема занятия: Ознакомление с домашними птицами

Цель занятия: Расширение знаний детей о природе и окружающей среде, продолжение ознакомления с домашними птицами, обучение детей правильному произношению названий птиц, развитие диалоговой и монологической речи, обучение правильному пользованию карандашом, формирование о сознание детьми необходимости бережного обращения с домашними птицами, обучения расторопности и проницательности посредством игры « Цыплята курицы», развитие движений рук и ног.

Необходимое оснащение: Петух, курица, цыплята, зерно.

Ход занятия: Ребята, сегодня мы поговорим с вами о домашних птицах. Ребята, посмотрите внимательно на петуха, что у него есть ?

Ответ детей:

Воспитатель: Правильно, у петуха есть голова, глаза, гребешок, крылья и хвост. Ну-ка, ребята, кто знает стихотворение о петушки ?

Ответ детей:

Воспитатель: спасибо, очень хороший стишок. Ребята, а как петушок машет крыльями ?

(Детей машут руками, изображая свои представления о петушке, машущем крыльями)

Воспитатель: А теперь, ребята, покажите, как петушок пьёт воду.

(Все дети выполняют задание)

Воспитатель: Ребята, что у меня в руках ?

Ответ детей: Цыплята

Воспитатель: А какого они цвета?

Ответ детей: Жёлтые, красные, белые.

Воспитатель: Ребята, а у вас дома есть курицы?

Как вы за ними ухаживаете?

Ответ детей:

Воспитатель: Совершенно верно, курицам мы даём зерно, воду, чистим курятник, выводим на прогулку. Ребята, а какая польза людям от петухов и куриц?

Ответ детей: Жёлтые, красные, белые.

Воспитатель: Правильно, их зовут цыплятами. А теперь мы все вместе споём песню про цыплят. Ну-ка, начали.

(Дети начинают дружно петь песню)

Воспитатель: А теперь, ребята, займите свои места, мы будем рисовать зерна для курицы и цыплят

(воспитатель раздаёт всем детям белые листы, бумаги, карандаши, показывают образец изображения зерна)

Спасибо, ребята, вы очень красиво нарисовали, особенно Жасур, Алишер, Нигора, Мадина. Самые красивые рисунки прикрепляет как образец на доску.

Воспитатель: Теперь мы все вместе поиграем в игру «Курица и цыплята». Я буду мамой-курицей а вы будете цыплятами. Ну-ка, начали игру.

(«Мои птенчики, идёмте, выйдем на прогулку», с этими словами воспитатель начинает занимательную игру)

При использовании на практике интегрированных занятий воспитатели сталкиваются со значительными трудностями, однако для того, чтобы дети знали о связи между различными занятиями, необходимо определить, как следует организовать их

познавательную деятельность, каким образом можно пробудить этих проблем повысится эффективность обучения, в

том числе эффективность духовно-нравственного воспитания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикасининг “Мақтабгача таълим ва тарбия тўғрисида” ги Қонуни. 2019 йил 16 декабрь
2. Жураев Р. Зуннунов А.: «Таълим жараёнида ўқув фанларини интеграциялаштириш омиллари» Т.: «Шарк». 2005.
3. Хасанбоев Ж., О. Хасанбоева ва бошқ. Педагогикадан изохли лугат.—Т. 2009.